

TECHNICAL SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ И РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ β -ЦИАНПРОПИОНОВОГО АЛЬДЕГИДА В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ

Ганили Д.К.

*Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника»
Азербайджанского Технического Университета, Баку*

Халилов С.Х.

*Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника»
Азербайджанского Технического Университета, Баку*

DENSITY STUDY AND THERMAL PROPERTIES CALCULATION β -CYANOPROPIONIC ALDEHYDE IN VARIOUS RANGES OF STATE PARAMETERS

Ganili D.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University, Baku

Khalilov S.

Candidate of Physical and Mathematical Science, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University, Baku

Аннотация

На экспериментальной установке для измерения плотности жидкостей исследована плотность β -цианпропионового альдегида в широком диапазоне давлений и температур.

Abstract

An experimental density measurement setup measures the density of β -cyanopropylaldehyde under various pressure and temperature conditions.

Ключевые слова: плотность, β -цианпропионового альдегид, температура, давления.

Keywords: density, β -cyanopropylaldehyde, temperature, pressure.

Введение.

Отметим, что β -цианпропионового альдегид является исходным сырьем для получения глутаминовой кислоты и триптофана. В настоящее время по разработкам НИИ нефтехима ведется проектирование промышленной установки для получения β -цианпропионового альдегида.

Методы.

Методом гидростатического взвешивания экспериментально исследовалась плотность β -цианпропионового альдегида при различных давлениях и температурах. Методика измерений описана нами в работе [1]. Плотность β -цианпропионового альдегида измерялась с максимальной погрешностью 0,1%.

Результаты и обсуждение.

Результаты исследования P-V-T зависимости позволяли нам составить следующее уравнение состояния. Отметим, что такие эмпирические уравнения успешно составлялись для ароматических углеводородов [2].

$$P = \frac{A(T)}{V^2} + \frac{B(T)}{V^8} \quad (1)$$

$$\text{где: } A(T) = \sum_{i=0}^3 a_i(T)^i; B(T) = \sum_{i=0}^3 b_i(T)^i$$

Значения коэффициентов a_i и b_i приведены ниже:

$$\begin{aligned} a_0 &= -13415,8448242; a_1 = 68,803073883; a_2 = -0,140019293; \\ a_3 &= 0,000104770; b_0 = 6873,651; b_1 = -33,2333; b_2 = 0,079529; b_3 = -0,00005085. \end{aligned}$$

На основании уравнения (1) вычислены значения α_P и β_T для β -цианпропионового альдегида по зависимостям [3,4].

$$\alpha_P = \frac{A' + B' \rho^6}{2A + 8B \rho^6}; \beta_T = \frac{1}{2A \rho^2 + 8B \rho^8} \quad (2)$$

Выводы.

Результаты вычислений α_P и β_T приведены в табл. 1, 2 и 3. Полученные значения ρ , α_P , β_T могут использоваться в инженерной практике.

Таблица 1

Экспериментальные данные о плотности β -цианпропионового альдегида ($\rho, \text{kg}/\text{m}^3$)

$P, \text{МПа}$ T, K	0,1	5	9,9	19,7	29,5	39,3	49,1	58,9	68,7	78,5	88,3	98,1
290,4	999,9	1002,8	1006,0	1010,5	1016,5	1022	1026,8	1031,4	1036,4	1041,4	1046,3	1051,3
314,9	977,3	980,8	984,2	990,3	996,9	1003,8	1008	1013,5	1019,5	1025,2	1030,9	1036,6
333,7	960,7	964,0	967,3	974,9	981,8	988,4	993,7	999,4	1006	1012,2	1018,3	1024,5
372,3		928,8	933,6	941,4	850,3	957,7	964,5	970,9	964,5	971,8	979,1	986,4
		898,4	904,3	913,7	923,5	931,5	939,5	946,8	955,9	964,2	972,6	980,9
		877,6	884	894,2	905,4	913,8	922,6	930	940,2	949,3	958,4	967,4
		841,7	848,5	961,6	874,4	884,7	894,1	903	915,2	925,8	936,5	947,1
		795,5	805,1	822	836,8	849,5	860	870,5	886,0	898,9	911,8	924,8

Таблица 2.

Значения теплового расширения $\alpha_p \cdot 10^{-6}, \text{K}^{-1}$, β -цианпропионового альдегида при различных давлениях и температурах

$P, \text{МПа}$ T, K	0,1	9,9	29,5	49,1	68,7	88,3	98,1
220	620,869	595,729	550,075	510,133	474,829	443,352	428,846
240	710,454	672,417	620,459	575,780	536,863	502,596	486,936
260	777,068	743,743	685,108	635,651	693,253	556,420	539,737
280	844,618	806,662	691,132	687,023	641,431	602,383	684,861
300	901,842	858,973	786,506	708,045	679,681	639,870	620,732
320	948,223	900,151	820,769	758,321	707,648	665,540	647,009
340	983,701	930,216	844,114	778,159	725,698	682,720	664,081
360	1011,95	952,538	859,505	790,228	736,240	692,752	673,981
370	1024,77	962,674	865,342	794,351	739,620	695,868	677,073

Таблица 3.

Значения изотермической сжимаемости, $\beta_t \cdot 10^{-7}$ бар, β -цианпропионового альдегида при различных температурах и давлениях

$P, \text{МПа}$ T, K	0,1	9,9	29,5	49,1	68,7	88,3	98,1
220	380,403	366,687	341,852	320,480	301,653	285,058	277,524
240	437,289	419,203	387,159	359,951	336,532	316,141	306,898
260	503,109	497,329	437,954	403,554	374,457	319,492	338,287
280	578,890	547,616	494,389	451,623	415,215	384,885	371,411
300	665,494	624,558	576,359	502,111	458,404	421,897	405,851
320	764,148	710,700	623,887	556,995	503,724	460,211	411,293
340	874,545	805,990	695,864	613,969	550,167	498,940	497,908
360	998,939	909,660	772,781	673,466	597,828	538,143	512,757
370	1066,80	985,638	813,005	704,032	621,992	557,817	530,652

Список литературы

1. Mustafaev R.A., Ganiev D.K. Study of the therapeutic properties of β -cyanopropionic aldehyde. "Oil and Gas", No. 4, 1984, pp. 91-92.
2. Akhundov T.S. Study of the thermophysical properties of aromatic hydrocarbons. Abstract of doctoral dissertation. Baku, Az.INEFTEKHIM, 1974.

3. Ganiev D.K., Ganili S.D. Experimental study of isobaric heat capacity of β -cyanopropylaldehyde. Slovak international scientific journal #77, 2023, pp. 16-17

4. Ganiev D.K., Ganili S.D. Experimental study of P-V-T dependence and equation of state of β -cyanopropylaldehyde. Baku, journal "Elm və hayat", 2023, pp. 56-59.